

УДК 159.9

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/40>*Романко О.А.**Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия**Руденко Н.П.**Детский сад № 38 «Домовенок»**г. Нижневартовск, Россия*

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ КАК КОМПОНЕНТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ДОУ У ДЕТЕЙ 3–4 ЛЕТ

Аннотация. В статье представлены результаты констатирующего этапа эксперимента по исследованию сформированности коммуникативных умений у детей 3–4 лет как компонента психологической адаптации к условиям ДОУ.

Ключевые слова: коммуникативные умения; коммуникативные способности; общение; психологическая адаптация; уровни сформированности; диагностика.

Внедрение в практическую деятельность дошкольных образовательных учреждений Федерального образовательного стандарта в корне меняет представление о его сущности. Сегодня в условиях принципиально новой модели образования главенствующее положение занимает проблема общения «ребенок – взрослый – сверстник», что в некоторой мере допускает в рамках воспитывающего и развивающего воздействия определенные изменения.

Основой педагогического воздействия в партнерских отношениях дошкольников и взрослых является деятельностный подход, в свою очередь, в результате дошкольного образования приоритетным является освоение основных видов деятельности, а также сформированные умения и навыки, где первостепенными будут коммуникативные.

Известный психолог Роберт Семенович Немов считает, что *коммуникативные умения* – это навыки общения человека с людьми, от которых зависит его успешность [9, с. 16–26].

Коммуникативные способности – это одно из важнейших условий развития дошкольника, его социализации и формирования индивидуальных качеств личности. Только посредством общения возможна реализация межличностных и общественных отношений людей [2, с. 33; 5, с. 158; 8, с. 42]

В научной литературе *общение* рассматривается как процесс формирования и развития контактов в обществе в совместной деятельности, который включает в себя обмен информацией и разработку единой стратегии взаимодействия, взаимного восприятия и попыток влияния друг на друга [7, с. 1214].

Общение стало для человека сложным и многообразным функционалом, требующим особого понимания и мастерства, которое осваивается через накопленный социальный опыт предыдущих поколений. Только через общение у ребенка возникают определенные связи с окружающим его миром. Овладение высоким уровнем коммуникативных умений является

залогом успешной психологической адаптации ребенка к детскому саду. Многие ученые отмечают, что постоянную активацию и регуляцию различных механизмов функциональных систем организма обеспечивает динамический характер процесса адаптации, при этом психологическая адаптация ребенка к дошкольному учреждению в данном ключе является процессом вхождения и активного приспособления ребенка к новым условиям жизнедеятельности. Следует отметить, что успешность адаптации в большей степени зависит от того, в какой мере разумно ребенок дошкольного возраста сопоставляет себя и свои взаимоотношения с другими людьми [4, с. 1250].

По мнению Е.Е. Алексеевой, *психологическая адаптация ребенка к условиям ДООУ* – это и процесс, и результат согласования внутренней позиции ребенка с окружающим его миром дошкольного образовательного учреждения, приспособления к новой обстановке, к структуре отношений, как с педагогами, так и со сверстниками, установления соответствия поведения принятым в группе детского сада нормам и правилам [1, с. 59].

В младшем дошкольном возрасте происходит смена формы общения. На данном этапе ситуативно-деловая форма общения постепенно сменяется внеситуативно-познавательной, что в корне меняет социальное развитие ребенка и создает условия для его общения в социуме, а значит, формируются предпосылки к развитию у ребенка не только личностных качеств, но и его дальнейшей успешности во взрослой жизни [3, с. 2].

Для своевременной и правильной организации процесса формирования коммуникативных умений необходимо понимание механизма общения ребенка со взрослым, в основе чего лежат представления о феномене общения в данном ключе.

Изучив и проанализировав научную литературу, мы получили возможность оценить состояние и степень изученности данной проблемы на современном этапе развития науки. Как показывают результаты нашего исследования, вопросы формирования коммуникативных умений у детей 3-4 лет как компонента психологической адаптации дошкольников к условиям ДООУ не получили всесторонней научной разработки. Недостаточно научно обоснованного методического инструментария, а также программ формирования коммуникативных умений у детей 3-4 лет как компонента психологической адаптации дошкольников к условиям ДООУ, что влечет за собой неготовность образовательных структур к их реализации.

Целью нашего исследования является экспериментальное изучение сформированности коммуникативных умений у детей 3-4 лет как компонента психологической адаптации к условиям ДООУ.

Объектом нашего исследования является психологическая адаптация детей 3-4 лет к условиям ДООУ. Предметом – коммуникативные умения у детей 3 – 4 лет как компонент психологической адаптации детей дошкольного возраста к условиям ДООУ.

Данное исследование проводили на базе МАДОУ ДС № 38 «Домовенок» г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа. В исследовании принимали участие 20 воспитанников 2 младшей группы «Смешарики» в возрасте от 3 до 4 лет. Дети посещают группу с начала учебного года.

Целью констатирующего этапа эксперимента является подборка диагностирующих методик для определения уровня сформированности коммуникативных умений у детей 3-4 лет как компонента психологической адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям ДООУ. Для первичной диагностики были подобраны методики:

1. Метод наблюдения (первичная ориентировка в реальности детских отношений). Авторы Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова [11, с. 15].

2. Метод проблемных ситуаций «Мозаика» (исследование межличностных отношений). Авторы Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова [11, с. 19].

3. Метод специально созданных ситуаций, ситуация «Свободное общение» (для выявления особенностей коммуникативных навыков в ситуациях опосредованного взаимодействия со сверстником). Автор Н.А. Зорина [6, с. 63].

4. Наблюдение за процессом адаптации в дошкольном учреждении (для выявления уровня адаптации детей к условиям ДООУ). Автор А.С. Остроухова [10, с. 16].

Выбор данных методик обусловлен выделенными критериями и показателями сформированности коммуникативных умений у детей 3-4 лет.

Показатели уровня сформированности коммуникативных умений младших дошкольников (составлены на основании работ М.И. Лисиной, Е.О. Смирновой, М.В. Холмогоровой) [11, с. 17].

Высокий уровень:

Ребенок активно привлекает сверстника в свою деятельность, с удовольствием откликается на инициативу сверстника, видит в нем партнера по игре, общение переходит на ситуативно-деловой уровень. У ребенка прослеживается интерес к действиям сверстников, активное вмешательство в их действия, позитивная оценка действий сверстников (советует, подсказывает, хвалит), оказание им помощи. Не соглашается с отрицательной оценкой действий сверстника взрослым, радуется положительным оценкам. Готов помогать сверстникам (собрать игрушки, одеть обувь). Дружелюбен со сверстниками, в любой момент может обратиться по имени, деликатен, внимателен, тактичен. Обращает внимание на эмоции других детей, понимает их (может утешить грустного, улыбнуться в ответ на улыбку), легко подстраивается под действия сверстника, согласовывает с ним свои действия, договаривается с ним. Нуждается в общении с детьми, начинает разговор первым, всегда готов к общению. Ключевым является позитивный эмоциональный фон. Сверстник более значим, чем взрослый.

Средний уровень:

На инициативу сверстников ребенок реагирует в редких случаях, отдает предпочтение индивидуальной игре, редко может ответить на просьбу сверстника. Первым к детям не подходит, любую деятельность наблюдает со стороны. Изредка активен по отношению к сверстнику, а в случае демонстрации активности не настойчив. Заинтересованность сверстником сохраняется на уровне эмоционально-практического общения, ожидает от сверстника отзыва соучастия в «шалости», случаются попытки самому затеять игру со сверстником. Время от времени с интересом наблюдает за сверстниками, может задать отдельный вопрос или отпустить комментарий. Наиболее распространены демонстративные оценки сверстника (сравнение с собой), также возможна негативная оценка действий сверстника (отчитывать). Признает любые оценки действий сверстника, как отрицательные, так и положительные (взрослый еще занимает главенствующее положение). Помогает сверстникам без энтузиазма (в основном по просьбе педагога), доброжелательное отношение к сверстнику проявляет не всегда (обращается по имени, но забывает здороваться и говорить вежливые слова). Довольно редко наблюдается фиксация эмоций общения с ребятами, после чего немедленно прерывает его.

Низкий уровень:

Ребенок игнорирует предложения сверстника. Интерес к его действиям отсутствует (интерес к сверстнику нулевой). Не может дать оценку действиям сверстника, на положительную оценку взрослого в адрес сверстника выражает протест, отрицательные оценки действий сверстника взрослым принимает, а вот успех переживает как свое поражение. Не умеет делиться игрушками. Агрессивен к сверстникам (не обращается по имени, не здоровается, не говорит вежливых слов), отказывается принимать участие в совместных играх, к другим детям абсолютно равнодушен. Старается избегать контактов с детьми, возможно проявление враждебности.

Остановимся подробнее на каждой из представленных методик.

1. Метод наблюдения (первичная ориентировка в реальности детских отношений). Посредством данного метода можно представить конкретную картину реальности взаимодействия детей, выявить интересные живые факты из жизни ребенка в естественных для него условиях

2. Метод проблемных ситуаций (исследование межличностных отношений). «Мозаика». Участвуют двое детей. Воспитатель в специально созданной ситуации предлагает детям два поля для выкладывания мозаики, а также коробку с различными цветными элементами. Пока один из детей на своем поле выкладывает домик, другой ребенок наблюдает за этим процессом. Здесь важно отметить интенсивность, включенность ребенка к действиям своего сверстника. Далее фиксируется реакция ребенка, который наблюдает за действиями своего сверстника. После этого дети меняются местами.

Вторая часть данной проблемной ситуации. Детям предлагается, кто быстрее, выложить на поле для мозаики солнышко. Сложностью для детей является то, что в коробке одного ребенка лежат в основном желтые детали, а в коробке другого – синие детали. Далее один из детей замечает, что у него не хватает желтых элементов, поэтому возникает ситуация, когда ребенку необходимо обратиться за помощью к своему сверстнику и попросить нужные для его солнышка желтые элементы.

Целью данного метода является выявление особенностей общения со сверстником в ситуациях опосредованного взаимодействия.

Данное задание проводится с парами детей, где один является испытуемым, а ситуации заранее моделируются и предлагаются дошкольникам в готовом виде. Задача экспериментатора – составить подробный протокол наблюдения за тем, как дети взаимодействуют. В рамках исследования межличностных отношений рекомендуются естественные эксперименты, где ребенок встает перед неизбежностью решения социальной проблемы (поделиться или нет, дать оценку действиям сверстника, избежать конфликта).

Такого рода ситуации являются не просто совместной деятельностью, а приобретают форму игры с действиями, в контексте которых дети 3-4 лет проявляют интерес к сверстнику, оценивая его действия, а также оказывая поддержку и помощь.

3. Метод специально созданных ситуаций (для выявления особенностей коммуникативных навыков в ситуациях опосредованного взаимодействия со сверстником).

Ситуация «Свободное общение». Ребенку предлагается пригласить ровесника: «Позови, пожалуйста... (имя ребенка), мне нужно ему показать картинки. Пусть подойдет ко мне».

4. Наблюдение за процессом адаптации в дошкольном учреждении (для выявления уровня адаптации детей к условиям ДООУ).

В ходе наблюдения за процессом адаптации воспитатель вносит данные своих наблюдений в потенциальный протокол, а также выполняет рефлексивный анализ о результатах адаптации ребенка. Успешность адаптации выявляется через анализ поведенческих реакций и продолжительность адаптационного периода.

Рефлексивный анализ результатов наблюдения.

В данной методике выделяют четыре основных фактора психологической адаптации: психоэмоциональное состояние; коммуникабельность; послеполуденный сон; аппетит.

Каждый из этих факторов оцениваются от +3, а именно, от успешной адаптации, до полной дезадаптации (-3). Во избежание субъективного толкования и для удобства обработки данных приведем вкратце характеристики разных оценок (+1, +2, +3, 0, -1, -2, -3). В итоге суммарно по всем четырем факторам можно получить либо +12, либо -12, в интервале чего и определяются уровни адаптации. Возможно ограничение длительности процесса адаптации от одного дня (когда ребенок уже с первого дня социализируется в ДООУ) и до очень длительного времени.

Уровень, в частности, успешность адаптации, формулируется из взаимосвязи продолжительности адаптационного периода (А) и поведенческих реакций (П) и определяется по таблице.

Таблица

Уровни адаптации

<i>Адаптация</i>	<i>Сроки</i>	<i>Поведенческие реакции (П)</i>	<i>Уровни адаптации</i>
легкая	до 5 дн. – 1 нед.	+12...+8	А-1 и П-1} высокий А-1 и П-2}
средняя	до 15 дн. – 3 нед.	+7 ... 0	А-1 и П-3} средний А-2 и П-2}
усложненная	до 25 дн. – 5 нед.	-1 ...-7	А-2 и П-4} сложный А-3 и П-3}
дезадаптация	более 5 нед.	-8 ...-12	А-3 и П-4} дезадаптация А-4 и П-4}

Определение поведенческой реакции в соответствии с оценкой факторов адаптации:

1. Эмоциональное состояние ребенка:

- +3 – веселый, жизнерадостный, подвижный, активный;
- +2 – улыбчивый, отличное настроение, спокоен;
- +1 – изредка задумчив, замкнут;
- 1 – незначительная плаксивость, хныканье;
- 2 – плачет за компанию, плач приступообразный;
- 3 – сильный, профилактический плач, настроение подавленное.

2. Социальные контакты ребенка:

- +3 – друзей достаточно много, играет с большим желанием;
- +2 – спокоен, периодически просится на руки, играет с детьми неохотно;
- +1 – безразличен к играм, отстранен, замкнут;
- 1 – грустный, с детьми на контакт не идет, даже при вовлечении в игру;

- 2 – тревожен, не заканчивает начатые игры;
- 3 – враждебен, агрессивен, мешает детям играть.

3. Сон ребенка:

- +3 – сон спокойный, глубокий, засыпает быстро;
- +2 – сон спокойный;
- +1 – засыпает медленно, спит спокойно, но недолго;
- 1 – засыпает с хныканьем, во сне встревожен;
- 2 – засыпает с плачем, долго, беспокоен во сне;
- 3 – отсутствие сна, плач.

4. Аппетит ребенка:

- +3 – аппетит отличный, съедает все с удовольствием;
- +2 – аппетит в норме, ест до насыщения;
- +1 – аппетит выборочный, но насыщенный;
- 1 – отвергает некоторые блюда, капризничает;
- 2 – приходится следить за тем, чтобы ел, ест долго, неохотно;
- 3 – отвращение к еде, кормление мучительно.

Первичные признаки того, что ребенок адаптировался:

- отличный аппетит,
- сон спокойный,
- общение с другими детьми охотное,
- реакция на любое предложение воспитателя адекватная, эмоциональное

состояние в норме.

Таким образом, подобранный нами диагностический инструментарий позволит, на наш взгляд, получить достоверные данные об уровнях сформированности коммуникативных умений у детей 3–4 лет и психологической адаптации детей 3-4 лет к условиям ДОУ.

Литература

1. Алексеева Е.Е. Проблемы адаптации родителей и детей к детскому саду // Дошкольная педагогика. 2007. № 2. С. 59–60.
2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб., 2001. 288 с.
3. Барышникова Е.В. Изучение психологической адаптации детей раннего возраста к дошкольному образовательному учреждению // Концепт. 2015. № 03 (март). URL: <http://ekoncept.ru/2015/15066.htm>.
4. Батюта М.Б., Князева Т.Н. Изучение особенностей коммуникативных навыков у младших дошкольников // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 12 (68). С. 1249–1255.
5. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. 424 с.
6. Григорьева Ю.С., Половодова Л.С. Диагностический инструментарий для изучения родительской компетентности в вопросах формирования коммуникативных умений у детей дошкольного возраста // Центр инновационных технологий и социальной экспертизы. 2020. № 1(23). С. 58–68.

7. Кодермятов Р.Э. Общение как важнейшее условие развития личности в социуме / Р.Э. Кодермятов, Н.А. Тумакова, Е.В. Павловская // Молодой ученый. 2015. № 11 (91). С. 1213–1216. URL: <https://moluch.ru/archive/91/19841>
8. Леонтьев Д.А. Совместная деятельность, общение, взаимодействие // Вестник высшей школы. 1989. № 11. С 39–45.
9. Немов Р.С. Психологические условия эффективности воспитания в коллективе // Вопросы психологии. 1979. № 6. С. 16–26.
10. Остроухова А. Успешная адаптация. Как ее «измерить»? // Обруч. 2008. № 3. С. 16–17.
11. Смирнова Е.О. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, коррекция / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. М., 2005. 158 с.

©Романко О.А., Руденко Н.П., 2020